

RITRATTO DI VEDOVA

AMBITO VENETO

INVENTARIO: 190

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questa tela è ignota. L'opera, infatti, è documentata nella raccolta Borghese solo dal 1833, citata nei relativi elenchi fedecommissari come 'Maniera di Tiziano'. Tale descrizione, ripresa senza riserve nelle *Note* manoscritte di Giovanni Piancastelli (1891), fu in parte rivista da Adolfo Venturi (1893) eliminando qualsiasi riferimento al Vecellio e pubblicando il ritratto come 'Scuola veneziana'. Considerata a detta di Paola della Pergola (1955) un'opera ancora legata a moduli della pittura quattrocentesca, la studiosa pubblicò la testa come 'Maestro veneto', ambito allargato da Kristina Herrmann Fiore (Ead. 2006) alla terraferma. In effetti, questo ritratto, di buona mano - forse un frammento di una composizione più vasta - mostra i modi di un pittore veneto dell'entroterra, influenzato certamente da modelli quattrocenteschi, non lontani dalla produzione matura di Cosmè Tura, da cui sembra riprendere quella costruzione geometrica e vigorosa delle forme, indagata con quel piglio fiammingo qui visibile nella resa minuta dell'epidermide e dei segni della vecchiezza.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 16;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 118;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 118, n. 211;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 66.

English version

PORTRAIT OF A WIDOW

VENETO SCHOOL

INVENTORY: 190

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It is in fact first documented as forming part of the Borghese Collection in the *Inventario Fidecommissario* of 1833, where it is listed as a work in 'the style of Titian'. This description was accepted without reservations by Giovanni Piancastelli in his hand-written *Notes* (1891) but partially revised by Adolfo Venturi (1893), who eliminated any references to Titian and published the portrait as a product of the 'Venetian school'. For her part, Paola della Pergola (1955) considered it a work still connected to the models of 15th-century painting, publishing it as by a 'master of Veneto'. Kristina Herrmann Fiore (2006) was in agreement, although she extended the area of the artist's provenance to the hinterland. Indeed, this well-executed painting – which may be a fragment of a larger composition – betrays the modes of a painter of the Veneto hinterland who was certainly influenced by 15th-century models, more specifically by the mature production of Cosmè Tura, who seems to be the source of that vigorous, geometric construction of the forms. At the same time, traces of the Flemish style are visible in the detailed rendering of the skin and of the signs of old age.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 16;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 118;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 118, n. 211;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 66.

